

Geliş Tarihi: 10.11.2021
Kabul Tarihi: 18.12.2021
Yayın Tarihi: 28.12.2021

PHASELIS

VII (2021) 133-146
DOI: 10.5281/zenodo.5805861
journal.phaselis.org

2019 Uylupınar Erken Kibyra Yüzey Araştırması

2019 Surveys at Uylupınar (Early Kibyra)

F. Eray DÖKÜ *

Öz: 2019 yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yüzey araştırmaları Balboursa teritoryumu içerisinde yer alan yüksek yaylalarda ve Boubon kırsal teritoryumunda yüzey araştırmaları sürdürülmüştür. Balboursa teritoryumu yüksek yayla kırsalında süren çalışmalarında coğrafya, yerleşim biçimleri, yol güzergahları ve dinsel düşünce biçimleri maddi kültür verileriyle oldukça iyi anlaşılmuştur. Roma döneminde sayıları artan geçici/dönemsel ve kalıcı yerleşimler, bu yerleşimler arasındaki yol ağları tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmalar esnasında bulunan, yerleşimlerle bağlantılı Disokurlar ve tanrıça, Theoi Dikaioi/ Theoi Agrioi?, Zeus ve şimşek demeti yanında Herakles, Ares ve nyphelelerin kabartmaları ile bölgenin dinsel düşüncesi ortaya konulmuştur. Bu tanrı kabartmalarının yol güzergahları ve teritoryum sınırlarının çizilmesindeki önemli rolleri de araştırmalar sırasında keşfedilmiştir. Balboursa yarattığı olan yatan aslanlı lahit kapaklı, girland şemaları ile öne çıkan lahit teknelerinin tüm yerleşim tiplerinde başat olarak kullanılmış olduğu belgelenmiştir. Dolayısıyla Balboursa, yüksek yaylasında, coğrafyanın izin verdiği hareketli ekonomiye dair tüm maddi kültür verileri belgelenerek Roma dönemi yaşam biçimleri tanımlanmıştır. Böylece, Likyalıların geldikleri coğrafya olarak anılan Tirmil/Trimmilî'nin günümüz Dirmil'i (Altınyayla) değil, tüm Dirmil yüksek yaylasındaki hareketli çiftçi ve çobanların yarattığı ekonomi ve yaşam biçimlerine verilen bir ad olduğu da ortaya konmuştur.

Anahtar sözcükler: Balboursa, Boubon, Yüksek Yayla Yerleşim Arkeolojisi.

Abstract: The Uylupınar (Early Kibyra) Surveys in 2019 were carried out on the high plateaus within the Balboursa territory and in the Boubon rural territory. Geography, settlement types, road routes and religious thought styles were well understood with material culture data during the studies carried out in the high plateau countryside of Balboursa territory. Temporary/periodical and permanent settlements, the number of which increased during the Roman period, and the road networks between these settlements were identified. In addition, the religious thought of the region was revealed with the reliefs of Heracles, Ares and nypheas, as well as the Dioskours and the goddess, Theoi Dikaioi / Theoi Agrioi?, Zeus and the lightning beam found during the researches related to the settlements. The important roles of these god reliefs in drawing the road routes and the boundaries of the territory were also discovered during the researches. It has been documented that the sarcophagus vessels, a creation of Balboursa, with a reclining lion sarcophagus lid and garland schemes, were dominantly used in all settlement types. Therefore, in Balboursa, on the high plateau, all the material cultural data regarding the dynamic economy allowed by the geography were documented and the Roman period lifestyles were defined. Thus, it has been revealed that Tirmil/Trimmili, which is referred to as the geography where the Lycians came from, is not the modern day Dirmil (Altınyayla), but a name given to the economy and lifestyles created by the active farmers and shepherds in the entire Dirmil high plateau.

Keywords: Balboursa, Boubon, High Plateau Settlement Archeology.

* Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Burdur. eraydoku@mehmetakif.edu.tr | <https://orcid.org/0000-0002-9797-2580>

Giriş

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile 2019 yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yüzey Araştırmaları, Altınyayla ve Gölhisar İlçelerinde, Balboursa ve Boubon kentleri teritoryumlarında, yüksek yayla kırsal yerleşim karakterlerini tespit etmek amacıyla başlamıştır. Araştırmalar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 0602-Güdümlü-19 Nolu Proje desteği yanında, Türk Tarih Kurumu ve Kibyra kazı başkanlığının katkılarıyla devam edebilmiştir. Çalışmalar, Burdur ili Altınyayla ve Gölhisar ilçeleri yüksek yaylalarında sürmüş ve Tunç Çağı'ndan, geç antikçağa kadar uzanan geniş zaman dilimine yayılmış olan onlarca yerleşimin tespiti yapılmıştır. Bu yüksek yaylada kalıcı - dönemsel yerleşimler, kaya kabartmaları, mezarlar, yol ağları ile alan kullanımları ile bölge ekonomisi anlaşılmasına çalışılmıştır. Böylece özellikle Roma Dönemi'nde Kabalis/ Kabalia- Kuzey Likya - Kibyris Bölgesi yüksek yayla yerleşimleri, ekonomisi ve yaşam biçimlerine dair çok önemli bilgiler elde edilmiştir.

Altınyayla İlçesi Araştırmaları

2019 yılı çalışmaları Altınyayla ilçesinde yer alan Kırkpınar Mevkii çalışmaları ile başlamıştır. Kırkpınar Mevkii'nde yer alan bir kayalık üzerinde ilk olarak C. Naour'un tespit ettiği¹ dört adet kaya kabartması belgelenmiştir.

Kırkpınar Mevkii

Nymphe Kabartmaları: Kırkpınar Mevkii'nde kaynak suyunun çıktığı kayalıkta ve kaynağın hemen yanında, doğuya bakar şekilde konumlanmış, daha önce yayınları yapılmış olan kaya kabartmaları belgelenmiştir². Bu kabartmalardan ilki üzerinde dokuz adet Nymphe ve izleyiciye göre Nymphe kabartmalarının sağında ayakta duran giyimli iki kabartmanın varlığı izlense de doğal aşınma nedeniyle bu iki tasvir tanımlanamamıştır. Figürler 90x35cm ölçülerinde bir çerçeve içerisinde yer alır. Çerçevenin üzerinde yalnızca sınırları izlenebilen 23 cm yüksekliğinde alınlık görülür.

Ana Tanrıça ve Dioskur Pylos'ları Kabartması: Nymphe kabartmalarıyla aynı kayada Dioskur *Pylos*'ları ve ortada tanrıça figürü olan kabartma izlenir. Doğuya bakar şekilde konumlanmış olan kabartmada iki Dioskur *Pylos*'u arasında cepheden betimlenmiş bir tanrıça yer almaktadır. 50x45cm ölçülerindeki bir çerçeve içerisinde yer alan tanrıça 25cm, *pylos*'lar ise 15 cm yüksekliğindedir. Çerçevenin üzerinde köşe aktöterleri görünebilen bir alınlık yer almaktadır³.

Ana Tanrıça ve Dioskur *Pylos*'ları Kabartması

Yukarıda bahsedilen kabartmanın hemen yanında yer alan ikinci bir *Pylos*'ların izlendiği ve ortada tanrıça kabartması görülmektedir⁴. Doğuya bakar şekilde işlenmiş olan kaya kabartması 63x35cm ölçülerinde bir çerçeve içerisinde yer almaktadır. 27 cm yüksekliğinde olan alınlığın ortasında 10 cm çapında bir kalkan kabartması yer almaktadır. Alınlığın tepe ve köşe akroterleri sağlamdır. Çerçeve içerisinde merkezde 30 cm yüksekliğinde cepheden tasvir edilmiş tanrıça ve her iki yanında 23 cm yüksekliğinde *pylos* kabartmaları yer almaktadır. İzleyiciye göre sağda yer alan *pylos*'un üzerinde yıldız kabartması görülmektedir.

¹ Naour 1976, 128-130, Lev.8, Nr.20-23.

² Naour 1976, 128-130, Lev.8, Nr. 20; Dağlı 2011, 117,-119, 160, Kat.no.9; Tiryaki 2018, 139, fig. 14; Beceren 2018, 167, kat no. 150; Özüdoğru 2020, 328.

³ Naour 1976, 128- 130, Lev. 8, nr.21-23; Beceren 2018, 139, kat no. 113; Özüdoğru 2020, 321.

⁴ Naour 1976, 128-130, Lev. 8, nr.21-23; Beceren 2018, 140, kat no. 114; Özüdoğru 2020, 321.

Dioskurlar ve Tanrıça Kabartması

43x62 m ölçülerinde bir çerçeve içerisinde yer alan kabartma birbirine bakar şekilde profilden betimlenmiş Dioskurlar ve merkezde cepheden betimlenmiş tanrıçadan oluşmaktadır⁵. Figürlerin yüksekliği 30 cm'dir.

Kırkpınar Mevkii Yerleşim İzleri

Kırkpınar Mevkiinin doğusunda bir yerleşim alanı tespit edilmiştir. Bu alanda duvarları izlenebilen mekânlar yer almaktadır. Alanda az sayıda Roma ve geç antikçağ seramik parçası ile çok sayıda kiremit parçaları gözlemlenmiştir. Yerleşim alanının içerisinde iki adet aslanlı lahit kapaklı *khamosorion* ve iki adet sunak belgelenmiştir.

Khamosorion Lahit 1: Dıştan dışa 2x0.95m ölçülerinde, 0.90m yüksekliğinde, içten içe 1.75x0.65m ölçülerinde, 0.55m yüksekliğinde olan lahit teknesinin içerisinde 10 cm yüksekliğinde yastık bölümü bulunmaktadır. Lahit teknesinin batı uzun yüzü kırıktır. Teknenin üzerinde ince bir şekilde işlenmiş girlandlar yer almaktadır. Lahit kapağının üzerinde başı tahrip olmuş yatan aslanlı lahit kapağı yer almaktadır. Cepheye bakan 1.60m uzunluğundaki aslanın sol pençesinin altında boğa başı kabartması bulunmaktadır.

Khamosorion Lahit 2: Dıştan dışa 2x1 m ölçülerinde, 0.65 m yüksekliğinde, içten içe 1.70x0.80 m ölçülerinde, 0.50 m yüksekliğinde olan lahit teknesinde 3 cm'lik kapak yeri çıkıntısı yer almaktadır. Teknenin üzerinde ince girlandlar ve bu girlandların ucunda üzüm salkımı yer alır. Lahit kapağı, bir kısmı kırık şekilde teknenin önünde yer almaktadır. 2.10x0.80 m ölçülerinde olan lahit kapağının üzerinde başı tahrip olmuş yatan aslanlı lahit kapağı yer almaktadır. 1.70 m uzunluğunda olan aslanın önünde boğa başı kabartması bulunmaktadır.

Taşğrek Tahkimatlı Yerleşim

Kırkpınar Mevkii içerisinde Taşğrek olarak anılan tepelikte, tahkimatlı bir yerleşimi tespit edilmiştir. Kuzeyde 45 m, batıda 65 m, güneyde 45 m ve doğuda 75 m uzunluğunda ana kaya üzerinde yükselen kuru duvar örgüsü ile, büyük moloz taşlarla oluşturulmuş koruma duvarı gözlenmiştir. Duvarlarının güney ve batı uzantıları görece daha iyi korunmuştur. Bir kapı ile yerleşime güney yönden giriş sağlanmaktadır. Duvarların içerisinde çok sayıda mekân olduğu gözlemlenmektedir. Yüzeyden rahatlıkla izlenebilen üç adet mekân belgelenmiştir (Fig. 1).

Fig. 1. Kırkpınar Mevkii Taşğrek Tahkimatlı Yerleşim

Mekân 1: Çift sıra olan duvarların örgüsünde moloz taşlar kullanılmıştır. Mekânın güney duvarı 10.5 m, doğu duvarı 7.5 m, kuzey duvarı 9,5 m ve batı duvarı 7 m uzunluğundadır.

Mekân 2: Mekân 1'in batısında yer alan Mekân 2'nin de duvar yapısı Mekân 1 ile aynı özellikleri göstermektedir. Bu mekânın doğu duvarı mekân 1'in batı duvarını oluşturmaktadır. Mekânın güney duvarı 7.5 m, doğu duvarı 3.5 m, kuzey duvarı 5 m ve batı duvarı 7.5 m uzunluğundadır.

Mekân 3: Duvar yapısı Mekân 1 ile aynı özellikleri göstermektedir. Mekânın güney duvarı 10 m, doğu

⁵ Naour 1976, 128-130, Lev. 8, nr.21-23; Beceren 2018, 139, kat no. 112; Özüdoğru 2020, 321.

duvarı 12.5 m, kuzey duvarı 12 m ve batı duvarı 14.5 m uzunluğundadır. Duvar kalınlığı 1.30 m olan mekânın kuzey duvarında girişi sağlayan 1.20 m genişliğinde bir kapı açıklığı yer almaktadır.

Gen Mevkii

Kırkpınar Mevkiinin 7 km güneyindeki Deveboynu tepesinin eteklerinde yer alan Gen Mevkiinde inceleme çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda yapılan araştırmalarda bir adet yatan aslan kapaklı *khamosorion* lahit mezar belgelenmiştir.

Khamosorion Lahit

Dıştan dışa 2.18x1.10 m ölçülerinde, 0.86 m yüksekliğinde, içten içe 1.79x0.69 m ölçülerinde, 0.55 m yüksekliğinde olan lahit teknesinde 5 cm'lik kapak yeri çıkıntısı yer almaktadır. Ana kaya üzerinde yükselen lahdin bir uzun kenarı ana kayaya yaslanmıştır. Yüzeyi oldukça aşınmış olan teknenin uzun yüzünde ince bir şekilde işlenmiş üç sıra, 64 cm genişliğinde ve 7cm kalınlığında girland, girlandların ucunda

Fig. 2. Gen Mevkii Yatan Aslan Kapaklı Khamosorion

üzüm salkımı ve aralarında *bukranion* yer almaktadır. Kısa yüzünde ise çelenk ve rozetler yer almaktadır. Rozetin altında dört sıra yazıt izi görülmektedir. Ancak doğal aşınma neticesinde yazıt okunamamaktadır. Arkada yer alan kısa yüzü ise işlenmemiştir. Yatan aslanlı lahit kapağı kırık şekilde teknenin önünde yer alır. Kırık olan aslan başının ölçülebilir uzunluğu 98 cm genişliği ise 64 cm'dir (Fig. 2).

İki Dioskur *Pylos*'u Kabartması

Tepeliğin batı yamacında doğuya bakar şekilde tespit edilmiştir. Kabartmada iki adet yüksek kabartma şeklinde yapılmış 18 cm yüksekliğinde ve 15 cm genişliğinde *pylos*'lar yer almaktadır (Fig. 3).

Gen Mevkiinde yapılan çalışmalarda oldukça geniş bir alanda Erken Tunç Çağı, Demir Çağı, Roma ve Türkmen seramiklerine rastlanmıştır. Ayrıca aynı mevkide tek bir kaya üzerinde bir kısmı tahrip olmuş Dioskurlar ve tanrıça kabartmaları belgelenmiştir.

Dioskurlar ve Tanrıça Kabartması

Dioskur *Pylos*'ları Kabartmasının kuzeydoğusunda kayalık alanda güneye bakar pozisyonda bir adet Dioskurlar ve tanrıça kabartması incelenmiştir. 30x50 cm'lik bir çerçeve içerisinde betimlenen figürlerden izleyiciye göre merkezde kalan 20 cm yüksekliğindeki tanrıça ve solda yer alan 23 cm yüksekliğindeki Dioskur kabartması iyi korunmuş olup sağda yer alan Dioskur tahrip edilmiştir. Kabartmadaki atlar normal boyutundan büyük işlenmiştir.

Fig. 3. Gen Mevkii Dioskur Pylosları Kabartması

Elmacık Mevkii

Balboura'nın güneyinde yer alan Elmacık Mevkiinde bir tepeliğin yamacında çam ağaçlarının arasında küçük bir yerleşim alanı tespit edilmiştir. Dörtgen planlı, moloz taş duvarları rahatlıkla

izlenebilen mekânlardan oluşan yerleşim alanında az sayıda Roma Dönemi ve geç antikçağ seramikleri ve çok sayıda çatı kiremidi parçalarına rastlanmıştır. Mekân duvarları kuru duvar tekniğiyle, büyük moloz taşlardan oluşturulmuştur.

Bu alanda beş adet mekân belgelenmiştir. Bu mekânlardan biri yerleşimin güneydoğusunda yer almaktadır. Mekân 1 olarak adlandırılmıştır. Doğu duvarı 6 m, güney duvarı 8.10 m, batı duvarı 6 m ve kuzey duvarı 7 m uzunluğundadır. Duvar yüksekliği 1 m olup duvar genişliği ise 0.70 m'dir. Mekân 1'in kuzeybatısında 10.50x22 m ölçülerindeki alanda dört adet mekân birbiri ile birleşik şekilde konumlanmıştır. Güneyden kuzeye Mekân 2, 3, 4 ve 5 olarak adlandırılmıştır. Mekân 2 ve 5 dikdörtgen plânlı olup aralarında bir duvar ile birbirinden ayrılan Mekân 3 ve 4 yer almaktadır. Mekân 2'den Mekân 3'e geçişi sağlayan 1.20x0.60 m ölçülerinde bir kapı eşiği tespit edilip belgelenmiştir (Fig. 4).

Kadıra Mevkii

Daha önceden tescilli yapılmış olan Balboursa antik kentinin 3 km kuzeydoğusunda yer alan Kadıra Mevkii Yerleşim Alanı'nda inceleme çalışmaları yapılmıştır. Oldukça geniş bir alana yayılmış durumda olan yerleşim alanında yoğun şekilde Roma ve geç antikçağ seramik ve çatı kiremidi parçaları ile karşılaşmıştır. Tarım arazisi olarak kullanılan bu alanda iki tepelik üzerinde mimari blok parçaları ve işliğe ait ezgi taşı ile karşılaşmıştır. Ayrıca bir adet yatan aslanlı lahit kapağına ait parça tespit edilmiştir. Ovanın etrafında yamaçlarda yoğun seramik ve kiremit parçaları gözlemlenmektedir.

Fig. 4. Elmacık Mevkii Mekânlar

Gen- Çağılıpınar Mevkii

Gen Mevkiinin doğu ucunda yer alan Çaltılara bakan yamaçta yer alan Çağılıpınar Mevkiinde küçük ölçekli bir yerleşim alanı tespit edilmiştir. Bu alanda dağınık halde mimari blok parçaları ve az sayıda Roma Dönemi seramik parçaları belgelenmiştir.

Öreneğrek Mevkii

Kırkpınar Mevkiinin 3 km doğusunda yer alan Öreneğrek Mevkiinde Roma Dönemi yerleşim alanı tespit edilmiştir. Yerleşim alanında büyük bir kısmı korunmuş mekanlara ait duvarlar bulunmaktadır. Alanda akıntı hâlde az sayıda seramik ve çok sayıda kiremit parçaları gözlemlenmiştir. Yerleşim alanında yapılan çalışmalarda bir adet sunak ve bir adet kaya kabartması tespit edilip belgelenmiştir.

Girlandlı Sunak

1.10 m uzunluğu ve 0.50 m çapı bulunan sunağın üzerinde 25 cm genişliğinde ve 6 cm kalınlığında girlandlar işlenmiştir. Girlandların başlangıç aralarında bukranon kabartması ve girland uçlarında ise 20 cm uzunluğunda üzüm salkımları yer almaktadır.

Şimşek Demeti Kabartması

90x55 cm ölçülerinde dikdörtgen bir çerçeve içerisinde, kuzeye bakar şekilde, kanatlı şimşek demeti kabartması tespit edilmiştir. Toplam yüksekliği 80 cm olan kabartmanın kanatlarından genişliği 45 cm'dir. Şimşeklerin kalınlığı 3 cm olup şimşek demetinin ortası 13 cm uzunluğunda ve 5 cm genişliğindedir. Kabartmanın yer aldığı çerçevenin derinliği ise 4 cm'dir.

Yerleşim alanının 100 m güneyinde kayalık alan üzerinde iki adet stel kabartması tespit edilip belgelenmiştir. Stellerden biri tahrip edilmiş olup kayanın önünde yer almaktadır. Kaya üzerinde olan stelin ise yüzeyi aşınmadan dolayı tam anlaşılammaktadır.

Stel Kabartmaları

Kaya üzerindeki kabartma: Dikdörtgen bir çerçeve içerisinde yapılmış olan stel kabartmasının toplam yüksekliği 80, genişliği ise 40 cm'dir. Stel kabartmasının alt bölümündeki profilin genişliği 45 cm, yüksekliği ise 10 cm'dir. Stelin üst bölümünde 20 cm çapında çelenk yer almaktadır. Bu kabartmanın yanında, ters şekilde duran kabartmada alınlıklı bir stel betimlemesi yer almaktadır. Bu stelin ölçülebilen yüksekliği 1 m, genişliği 42 cm'dir. Stel kabartmalarının yer alanın yanında taş kesim izleri görülür. Burada, yarı işlenmiş lahit ve kapağı belgelenmiştir.

Fig. 5. Öreneğrek Mevkii Yarı İşlenmiş Lahit

Yarı İşlenmiş Lahit

Dıştan dışa 2.42x1.22 m ölçülerinde ve 0.75 m derinliğinde, içten içe 1.85x0.75 m ölçülerinde ve 0.27 m derinliğindedir. Yarım işlenmiş lahit teknesinin yanında bu tekneye ait, yatık şekilde ve yine yarı işlenmiş olan 2.42 m uzunluğunda lahit kapağı tespit edilmiştir. Bu lahit teknesi ve kapağının aynı kayadan kesildiğine dair izler görülmüştür (Fig. 5).

Gavurbeşiği Mevkii

Fethiye-Altınyayla karayolu yakınında, Altınyayla'nın 2 km kuzeydoğusunda, daha önce tespiti yapılmış olan Gavurbeşiği Mevkiinde incelemeler yapılmıştır. Bu alanda iki adet yalnızca duvarların temel seviyeler korunabilmiş mekânlar belgelenmiştir. Bu mekânların alt kotlarında yamaçta, çalılıkların arasında *nekropolis'e* ulaşılmıştır. *Nekropolis'te* dört adet *khamosorion* lahit belgelenmiştir. Bu mezarlar J. J. Coulton'un Balboura yüzey araştırmaları esnasında tespit edilmiş ve yayınlanmıştır⁶ (Fig. 6).

Çatak Köyü-Dutağacı Mevkii

Altınyayla ilçesinin Çatak Köyü'nün 5 km kuzeybatısında bulunan Dutağacı Mevkii-Harmankaya Mevkiinde incelemeler yapılmıştır. Bu alanda Roma ve geç antikçağa ait depolama kap parçaları, seramik ve çatı kiremidi parçaları gözlenmesine karşın mimari bir ize rastlanılmamıştır. Ayrıca bu alanda iki adet sunak ve bir adet işlik taşı tespit edilip belgelenmiştir. Alanda yapılan çalışmalar sonucunda buranın mevsimsel değil kalıcı bir yerleşim olduğu düşünülmektedir.

Fig. 6. Gavurbeşiği Mevkii Khamosorion Lahitler

Sunak 1: 90 cm uzunluğu ve 50 cm çapı bulunan sunağın üzeri düz bırakılmıştır.

⁶ Coulton 2012, 369, Fig. C. 48, Dr. 51.

Sunak 2: Uzunluğu 85 cm ve çapı 44 cm olan mezar sunağının üzerinde 26x20 cm ölçülerindeki bir çerçeve içerisinde, 26 cm yüksekliğinde ve 18 cm genişliğinde kadın ve erkek kabartması yer almaktadır. Kadın figürü başı örtülü şekilde betimlenmiştir. Çerçevenin alt bölümünde 4 cm harf yüksekliği olan 6 satır yazıt bulunmaktadır. Yazıt yüzeyi tahrip olduğu için okunamamaktadır (Fig. 7).

İşlik Taşı: 1.08x0.70 m ölçülerinde olan işlik taşının üst bölümünde 15 cm çapında delik bölümü yer almaktadır.

Çörten Köyü

Alveren Mevkii Yerleşim Alanı

Çörten köyünün 7 km kuzeybatısında yer alan Alveren Mevkiinde yapılan araştırmalarda antik çağdan günümüze kadar süren olasılıkla dönemsel kullanılan bir yerleşim tespit edilmiştir. Alanda yoğun şekilde kiremit ve seramik parçaları gözlenmektedir. Roma-Doğu Roma ve Türkmen seramik parçalarının içerisinde depolama kaplarına ait parçalar yer almaktadır.

Bu alanda mekanlara ait duvarlar tahrip edildiği için günümüze ulaşamamıştır. Yerleşimde 7 adet işlik taşı, bir adet sunak ve dağınık şekilde konumlanmış 7 adet mimari blok parçası tespit edilip belgelenmiştir (Fig. 8a-c).

Kilise Mevkii

Alveren Mevkiinin 300 m batısında, dağ yolunun sonunda yer alan kilise mevkiinde yapılan araştırmalarda yamaç üzerinde dağınık şekilde konumlanmış düzgün kesilmiş mimari blok parçaları ile karşılaşmıştır. Bu bloklar, işlevi tam olarak anlaşılamayan Roma Dönemi yapısına aittir. Blokların çevresinde, akıntı toprak tabakası içerisinde yoğun miktarda çatı kiremidi parçaları ve Roma Dönemi seramik parçaları görülmektedir.

Ballık Köyü

Asarlık Tepesi Yerleşimi

Ballık Köyünün 1 km doğusunda vadide yer alan Asarlık Tepe eteklerinde yerleşim alanı tespit edilmiştir (Fig. 9). Alanda 6 adet sunak, kiremit ve seramik parçaları görülmüştür. Ayrıca Asarlık Tepesinin batı yamacında, yoğun çalılık içinde duvar izleri görülmektedir. Alanda 1 adet Dor sütun başlığı ve 1 adet podyum bloğu gözlenmiştir.

Yazıtlı Sunak

Uzunluk 1.25 m genişlik 0.47 m üst profil yüksekliği 0.30 m üst profil genişliği 0.52 m, alt profil genişliği 0.52, alt profil yüksekliği 0.15 m. Üst profilde alınlık içerisinde işlenmiş rozet yer almaktadır. Sunağın gövdesinde 4 satır yazıt görülsede de tamamı net bir şekilde okunamamaktadır. Yazıtın harf yüksekliği 0.03 m'dir (Fig. 10).

Fig. 7. Dutağacı Mevkii Kabartmalı Sunak

Fig. 8a-c. Alveren Mevkii İşlik Taşları

Fig. 9. Ballık Mevkii

Fig. 10. Ballık Mevkii Sunaklar

Asarlık tepesi yerleşimine ait mekanlara eteklerden başlayarak tepenin zirvesine kadar izlenir. Bu alanda batı yamacında 8x5.5 m ölçülerinde mekan tespit edilmiştir. Mekan duvarlarının kalınlığı 0.60 m, yüksekliği 0.90 m dir. Batı eteklerinde tepe zirvesinin alt kotunda kuzey güney doğrultulu teraslanmış mekân izlerine rastlanılmıştır. Moloz taş örgü mekânın ölçülebilen ölçüleri 4.10 m x 4.10 m dir. Ayrıca bu mekanın içinde bir işlik taşı belgelenmiştir.

Asarlık tepenin zirvesinde doğu batı doğrultulu duvar izleri okunabilen 5 adet moloz taş örgü mekanlar gözlenmiştir. İzlenebilen mekânın ölçüsü 7 m x 5 m dir. Alanda çatı kiremitleri ve Roma ve Doğu Roma dönemi kaba seramik buluntuları görülmüştür.

Asmabağ Köyü

Kayaönü - Taşlıca Mevkii

Altınyayla ilçesinin güneybatısında yer alan Asmabağ Köyünün 1 km kuzeydoğusunda bulunan Taşlıca mevkiinde inceleme çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalarda dağınık halde Roma ve Doğu Roma seramik ve kiremit parçaları tespit edilmiştir. Seramiklerin içerisinde yoğun şekilde depolama kapları görülmektedir. Yerleşim alanının 20 m doğusunda, yamaçta 1.40 m uzunluğu, 0.45 m çapı bulunan bir adet yivli sütun tespit edilip belgelenmiştir.

Kayaönü Mevkii Tahkimatlı Tepe Yerleşimi

Taşlıca mevkiinin yer aldığı tepeliğin üst kotunda Kayaönü mevki yer almaktadır. Bu alanda duvarları izlenebilen mekanlar tespit edilip belgelenmiştir. Mekanların çevresinde yoğun şekilde çatı kiremit parçaları gözlenmektedir.

Fig. 11. Kayaönü Mevkii- Tahkimatlı Yerleşimi

Fig. 12. Kayaönü Mevkii- Tahkimatlı Yerleşim Kapı Açıklığı

Ayrıca alanda, 1 m genişliğinde, 0.75 m uzunluğunda ve 0.30 m kalınlığında bir işlik taşı ve 0.95 m uzunluğunda, 0.45 m çapında yivli sütun tamburu belgelenmiştir.

Tepenin kuzey yamacında, zirveye yakın konumda çiftlik yerleşimine ait Set duvarlar görülmüştür (Fig. 11). Ölçülebilen duvar uzunlukları; doğuda 56 m, güneyde 46 m ve kuzeyde ise 30 m'dir. Ana kaya üzerinde yükselen duvarın genişliği 1.80 m'dir. Ayrıca doğu duvarda yer alan yerleşime girişi

sağlayan açıklığın genişliği ise 1.40 m'dir. Duvarların ölçülebilen yüksekliği 2.5 m'dir. Set duvarının içerisinde moloz taş örgü mekanlar tespit edilmiştir (Fig. 12). Zirvenin güneye bakan kısmında anakaya oyularak oluşturulmuş bir taş kesim alanı tespit belgelenmiştir. Alanda dağınık şekilde mimari blok parçaları görülmüştür. Bu alanın batı tarafında ana kayaya oyularak yapılmış bir merdiven yer almaktadır.

Yerleşim alanı oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Kayaönü'nün yer aldığı tepenin doğu ve kuzey etekleri boyunca yerleşim izleri görülmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda 1.80x0.90 m ölçülerinde ve 0.30 m derinliğinde bir *khamosorion* tespit edilmiştir. Bu mezar kaçak kazılar sebebi ile anakayadan ayrılmıştır.

Dalamaneni Mevkii

Asmabağ Köyünün 2 km doğusunda yer alan Dalamaneni mevkiinde yapılan incelemelerde iki adet yarı işlenmiş sunak tespit edilip belgelenmiştir.

Sunak 1: Uzunluğu 0.70 m, çapı ise 0.50 m olan sunağın yüzeyi kaba yontuludur.

Sunak 2: Uzunluğu 1.20 m, alt genişliği 0.60 m, üst genişliği ise 0.50 m'dir. Sunağın yüzeyi işlenmemiştir.

Kızılyaka Köyü

Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka Köyünde yapılan araştırmalarda, Meşelitepe Camii önünde 1 adet sütun ve 1 adet yazıtlı sunak, Kızılyaka Köy Mezarlığında 1 adet girlandlı sunak, 1 adet yuvarlak sunak, 1 adet sunak kadesi ve 1 adet sunak kadesi, Kızılyaka Köy okulu girişinde ise 1 adet yuvarlak sunak ve 1 adet sütun tespit edilip belgelenmiştir.

Meşelitepe Camii Sunak

Uzunluğu 0.85 m, çapı 0.56 m dir. Üzerinde beş satır yazıt görülmektedir. Harf yüksekliği 4 cm'dir.

Kızılyaka Köy Mezarlığı Girlandlı Mezar Sunağı

Uzunluğu 0.80 m, çapı 0.50 m'dir. Sunağın üzerinde girlandlar ve girlandlardan sarkan üzüm salkımları ve ayrıca stel kabartması yer almaktadır. 0,40x0,25 m ölçülerine alınıklı bir çerçeve içerisinde iki adet figür betimlenmiştir. Figürler 22 cm uzunluğunda ve 7 cm genişliğindedir.

Kızılağaç – Çınarönü Mevkii

Kızılyaka Köyünden Ballık Köyüne giden yol üzerinde solda yer alan Kızılağaç – Çınarönü'nde yapılan yüzey araştırmasında oldukça geniş bir araziye yayılmış bir şekilde bir yerleşim alanı tespit edilmiştir. Alanda mekanlara ait duvar izleri görülmektedir. Bu mekanların çevresinde yoğun şekilde çatı kiremit parçalarına rastlanmıştır. Yerleşim alanı içerisinde çoğunluğu depolama kaplarına ait olan kırık seramik parçaları izlenir.

Kumlugediği Mevkii

Ballık Köyünün 10 km doğusunda yer alan Kumlugediği Mevkiinde yapılan incelemelerde ağaçlık bir alan içerisinde 2 adet mekân tespit edilmiştir. Alanda Roma ve Doğu Roma seramik izlerine rastlanmıştır.

Göhlisar İlçesi Araştırmaları

İbecik Köyü

Elmalıyurt Köyü

Boubon kentin güneyinde yer alan Elmalıyurt köyünde yapılan inceleme çalışmalarında Delicein Kaya Mezarı ziyaret edilmiştir. Bu kaya mezarının karşısında yer alan evin duvarlarında bir adet kapı kabartmalı ostotek ve iki adet ion sütununa ait volüt parçası tespit edilip belgelenmiştir.

Çalışmalar, Gölhisar'a bağlı Elmalyurt Köyü içerisinde bulunan Delicein kaya mezarının⁷ çevresinde inceleme çalışmaları ile başlamıştır. Daha önceden Burdur Müzesi tarafından tescili yapılmış olan höyük olarak adlandırılan alanda yapılan inceleme çalışmalarında 1 adet işlik taşı tespit edilip belgelenmiştir.

Köy meydanında 3 adet, okul girişinde 2 adet, Halil Bilgin'in bahçesinde 3 adet, Halil Güngör'ün bahçesinde 2 adet blok, Nevzat Günal'ın bahçesinde ise bloklar tespit edilip belgelenmiştir. Blokların içerisinde yazıtlı ve kabartmalı sunaklar, steller, sütunlar ve kaideler yer almaktadır. Halil Güngör'ün bahçesinde yer alan, yazıtlı ve bir erkek büstünün olduğu kabartmalı Kallikles'in steli, C. Kokkina tarafından tespit edilerek yazıtı okunmuştur⁸. Ayrıca Kokkina Boubon yüzey araştırmaları esnasında bizim de belgelediğimiz yazıtlı sunakları tespit etmiş veyayınlamıştır⁹ (Fig. 13a-c).

Kabartmalı Stel

1.11 m yüksekliğinde, 0.48 m genişliğinde olan stelin üzerinde kabartma bir niş içerisinde klinede bir erkek figürü ve karşısında bir kadın oturur durumda tasvir edilmişlerdir. Bu kabartmanın hemen altında ise beş satırlı bir yazıt yer almaktadır. Erkek figürün yüksekliği 0.46 m, genişliği ise omuzdan 0.40 m'dir. Yazıtta yer alan harflerin yüksekliği 4 cm'dir. Bu stel C. Kokkina tarafından Kallikles'in steli olarak adlandırılmış okunmuştur.

Kalkan kabartmalı Ostothek /Sunak?

Fig. 13. a, b, c: Elmalyurt Köyü Kabartmalı ve Yazıtlı Stel ve Sunaklar.

Fig. 14. Küçük Dikmen Yerleşim Alanı

Köy meydanında Atatürk büstü altında yer alan 1.18 m yüksekliği, 0.48 m genişliği bulunan Ostothek'in (?) dört tarafında kalkan kabartması yer almaktadır. Kalkanların çapı 0.40 m'dir. Arka bölümde yer alan kalkan tıraşlanmış olsa da diğer üç yüzdeki kalkan kabartmaları görülmektedir,

Kabartmalı Sunak

0.70 m yüksekliğinde, 0.38 m çapı olan stelin üzerinde kabartma şeklinde bir niş içerisinde iki adet figür betimlenmiştir. Kabartmanın hemen altında ise beş satırlı bir yazıt yer almaktadır. Kline üzerinde betimlenen erkek figürünün yüksekliği 0.15 m, genişliği ise omuzdan 0.08 m, ayakta betimlenen kadın figürünün yüksekliği 0.20 m, genişliği ise 0.06 m'dir. Yazıtta yer alan harflerin yüksekliği 3 cm'dir. Bu stel Halil Bilgin'e ait evin bahçesinde yer almaktadır. Syros'un oğlu Hermaios için henüz yaşarken yaptırıldığı yazıtlarından anlaşılan bu sunak C. Kokkina tarafından

⁷ Seyer 2008, 127-129, Lev. 8, 9, Res. 29-32.

⁸ Kokkina 2008, 99, no.67, Lev. 5, Res. 19.

⁹ Kokkina 2008, 26- 126.

yayınlanmıştır¹⁰.

Küçük Dikmen Mevkii Tepe Yerleşimi

Elmalıyurt Köyünün 500 m güneyinde yer alan Küçük Dikmen Mevkiinde yapılan inceleme çalışmalarında zirveye yakın konumda taş kesim alanı tespit edip belgelenmiştir. Hemen bu alanın alt kotunda ovaya bakar şekilde mekanlara ait moloz taş duvarlar görülür. Alanın çevresinde yoğun şekilde çatı kiremidi parçaları ve seramik parçaları izlenmiştir. Geç antikçağa ait seramiklerin arasında yoğun şekilde depolama kapları yer almaktadır. Ayrıca bu alanda bir adet dokuma ağırlığı bulunmuştur (Fig. 14).

Asartepe Mevkii Doğu Roma Kalesi

Elmalıyurt Köyünün 1 km batısında, Küçük Dikmen Tepesini görür şekilde konumlanmış olan Asartepe'de inceleme çalışmaları yapılmıştır. Tepelik alanın zirvesinde vadiye bakar şekilde konumlanmış bir Doğu Roma kalesi tespit edilmiştir (Fig. 15a-b).

Fig. 15a-b. Asartepe Doğu Roma Kalesi

Fig. 16. Divre Mevkii Tahkimatlı Yerleşimi

Batı bölümde dörtgen şekilde bir burç ve bu burcun doğusunda devam eden doğu- batı doğrultulu 10.70 m kale duvarı, duvarın sonunda ise doğu bölümde yuvarlak planlı bir kule (burç?) yer almaktadır. Yuvarlak planda kule doğu-batı doğrultulu 4.75 m, kuzey-güney doğrultulu 5.20 m'dir. Duvar kalınlığı 1.10 m, yüksekliği 3.10 m'dir. Kulenin doğu bölümünde 0.65 m genişliğinde pencere açıklığı yer almaktadır. Kulenin iç bölümünde basamakların yer aldığı hat izlenebilmiştir. Batıdaki dörtgen burcun güney, doğu ve batı duvarları 6 m, kuzey duvarı ise 7.20 m'dir. Olasılıkla çift katlı olarak kullanım gören bu burcun toplam duvar yüksekliği 3.10 m'dir. Duvarın ikinci kata kadar olan yüksekliği ise 1.50 m'dir. Kule ile burç arasında devam eden duvarın uzunluğu 10.70 m, yüksekliği 2.10 m ve kalınlığı 1.20 m'dir. Kale duvarlarının örgüsünde moloz taşlar kullanılmış olup dolgusunda kiremit parçaları ve harç kullanılmıştır. Kalenin çevresinde Doğu Roma sırlı-sırsız seramik parçaları ve çatı kiremidi parçaları gözlenmiştir. Kale bu gün İbeciği, Fethiye'ye bağlayan yakın zamana kadar kullanılan yolunun üzerinde ve bu yolu gözetler bir biçimde konumlanmıştır.

Divre Mevkii Kale

Göhlisar'a bağlı Elmalıyurt Köyü'nün 7 km batısında yer alan Divre Mevkiinde inceleme çalışmaları yapılmıştır. Alanda yoğun şekilde akıntı kiremit parçaları izlenebilirken alanın tarım arazisi olarak kullanılması sebebiyle yerleşime ait duvarlar izlenememektedir. Alanda az sayıda seramik gözlenmektedir. Ayrıca bir adet yatan aslanlı lahit kapağı ve hemen ilerisinde bir lahit teknesi parçası

¹⁰ Kokkina 2008, 97, 98, no.65, Lev. 4, Res. 16.

tespit edilip belgelenmiştir.

Devam eden çalışmalarda Denizli – Burdur - Muğla illerinin sınırında yer alan Divre yerleşim alanının batısındaki tepelik üzerinde bulunan alanda inceleme çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda bir kale yerleşimi tespit edilmiştir. Kalenin doğu duvarı 18.30 m, batı duvarı 17.30 m, kuzey duvarı 24.50 ve güney duvarı 26.60 m'dir. Duvarların ölçülebilen genişliği 1.80 m ve ölçülebilen yüksekliği 1.95 m'dir. Duvarların örgüsünde kuru moloz taş kullanılmıştır. Kaleye ait duvarların iç bölümünde doğu-batı doğrultulu 1.10m genişliğinde bir koridor ve çevresinde mekânlar yer almaktadır. Bu mekânlardan duvarları en sağlam olanı kalenin kuzeydoğu köşesine birleşik olarak yapılmış olanıdır. Bu mekânın doğu duvarı 5.50 m, kuzey duvarı 2.70 m ve 3.15 m uzunluğunda olan güney duvarında ise koridordan bu mekâna girişi sağlayan 1.35 m genişliğinde bir kapı açıklığı yer almaktadır (Fig. 16). Ayrıca kalenin doğu duvarının arkasında duvar izleri görülmektedir. Kale yerleşiminin çevresinde yapılan çalışmalarda az sayıda seramik ve çatı kiremidi parçaları görülmüştür.

Fig. 17. İbecik Asartepe Kale Yerleşimi

Fig. 18. Avdan Mevkii Asar

Asartepe

İbecik'te yer alan Dikmen Tepesi'nin doğusunda daha önceden tespiti ve tescili yapılmış olan Asartepe'de inceleme çalışmalarıyla başlamıştır. Bu kale yerleşimi C. Kokkina'nın Boubon yüzey araştırmaları sürecinde de görülmüş ve O. Hülden tarafından Kaletepe olarak ayrıntılı olarak yayınlanmıştır¹¹. Ormanlıkla kaplı olan alanda yapılan çalışmalarda sur duvarları ve bu duvarların içerisinde yer alan mekânlar belgelenmiştir. Alanda az sayıda çatı kiremidi ve Roma ve Doğu Roma dönemine tarihlenebilecek seramik parçasına rastlanmıştır (Fig. 17).

Avdan-Asar Tepe Yerleşimi

Asmabağ köyünün sınırları içerisinde, Asmabağ - Ballık yolunun sağ bölümünde yer alan Asar Mevkiinde inceleme çalışmaları yapılmıştır. Asar tepesinin zirvesinde ana kaya üzerine yerleşmiş şekilde, güneye bakar şekilde bir yerleşim alanı tespit edilmiştir. Ana kayanın bir sur duvarı gibi kullanıldığı alanda iki adet teras üzerinde mekân izleri görülmüştür (Fig. 18). Dört adet mekânın moloz taş duvarları net okunabilmektedir. Mekânların duvarları birbirine bitişik şekilde konumlanmıştır. En batıda yer alan mekânın kuzeybatı duvarı 6.10 m, güneybatı duvarı 8.20 m, kuzeydoğu duvarı 8.25 m olup güneydoğuda yer alan duvarı ise izlenememektedir. Bu mekânın hemen doğusunda birleşik şekilde yapılmış olan bir diğer mekânın kuzeybatıda bulunan duvarı ana kayaya yaslanmış olup 5.10 m uzunluğundadır. Ölçülebilen en büyük mekânın güneybatı duvarı 8.70 m, güneydoğu duvarı 8.90 m, kuzeybatı duvarı 9.60 m ve kuzeydoğu duvarı ise 8 m olarak ölçülmüştür. Alanda yoğun şekilde

¹¹ Hülden 2008, 171-176, lev. 19, Res. 65- 68, Lev. 20, Res. 69, 70.

çatı kiremidi parçaları ve az sayıda-içerisinde depolama kaplarının yer aldığı-seramik parçaları görülmüştür.

Yeşildere Köyü

Kirazlıdere Mevkii

Yeşildere köyünün 2 km kuzeyinde 5.40 m çapında Tümülüs belgelenmiştir. Tümülüsün içinde kapı bloğu etrafında da 3 adet profilli blok ve eşik taşına rastlanılmıştır.

Kırgılı Mevkii

Kirazlıdere Mevkisii ile iç içe olan Kırgılı Mevkiinde geniş bir alana yayılmış yerleşim izleri ile rastlanılmıştır. Alanda yoğun depolama kapları, çatı kiremitleri ve Roma ve Doğu Roma dönemine tarihlenebilecek seramik parçaları gözlenmiştir. Alanda tarımsal faaliyetlerin devamlılığı olduğundan mekanlar okunamamaktadır.

Eşveren Mevkii

Yeşildere Köyünün 2 km batısında bulunan Eşveren Mevkii tepelik alanında 2 adet Khamasorion mezar belgelenmiştir. Kuzey güney doğrultulu işlenen mezarlar tahrip edilmiştir. Alanın *nekropolis* olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Afoğlu Mevkii

Yeşildere köyünün yaklaşık 3 km kuzeyinde bulunan Afoğlu Mevkiinde doğuya bakar pozisyonda kuzey – güney doğrultulu mekânlar gözlemlenmiştir. Yamaca yaslı işlenen mekânların bir tanesinin ocaklığının korunduğu görülmüştür. Çevresinde yoğun seramik izlerine ve çatı kiremitlerine rastlanılmıştır. Ayrıca bir adet ağırşak belgelenmiştir.

Asartepe Mevkii Kale

Yeşildere köyünün 5 km kuzeyinde Boubon antik kentine bakar durumda bir tepelik üzerinde moloz taş örgü kale belgelenmiştir. İçerisinde mekân izine rastlanılmamıştır. Az sayıda seramik gözlemlenmiştir. Tepenin alt kotunda bulunan tarım arazisinde seramik parçaları yoğunlaşmaktadır.

Çıtlık Mevkii

Asartepe Mevkii'nin güney batısında bulunan Çıtlık Mevkii yamaca yaslı ve duvar izleri tam okunamayan bahçe yerleşimi gözlemlenmiştir. Alanda yoğun çatı kiremidi ve seramik parçaları görülmektedir.

Tartışma ve Sonuç

T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü destekleriyle 2020 yılı Uylupınar (Erken Kibyra) çalışmaları, Burdur Altınyayla ilçesi yanında Burdur Gölhisar ilçesi İbecik Köyü sınırlarında yoğunlaşmıştır. Yapılan araştırmalarda Roma Dönemi'nde Kabalis/Kabalia olarak adlandırılan bölgede, özellikle Balboursa ve Boubon kentleri ile bağlantılı yüksek yayla kültürlerini anlayabilmek için 2018 yılından beri süren araştırmamızın son ayağı bu sene tamamlanmıştır. Yüksek yaylaların özellikle Roma Dönemi'nde, dönemselsel ve kalıcı yerleşimlerle yoğun olarak kullanılmış olduğu izlenmiştir. Bu yerleşimlerin yakınındaki kayalıklarda ise Dioskur ve tanrıça kabartmaları, Zeus'u temsil eden kanatlı şimşek kabartması veya stel kabartmaları olan açık hava kutsal alanları yer alır. Kutsal alanın yakınlarında ise, ana kayadan kesilerek yapılmış, genellikle yatan aslan kapaklı lahitleri bu tip lahitlerin, yüksek yaylada Balboursa ve teritoryumunda yaratılarak geniş bir kullanım alanına yayıldığı anlaşılmıştır. Yüksek bir ovanın neredeyse ortasında yer alan Boubon kenti teritoryumunda, kentin bulunduğu ovanın etrafı köy ve çiftlik yerleşimleri olarak iskân edildiği mimari buluntulardan

çok Roma ve Doğu Roma dönemi seramiklerinin yoğunluğuyla anlaşılmıştır. Böylece ovanın etrafını saran tepe yamaçları günümüzdeki köylerin yerleşimiyle de benzer Roma ve Doğu Roma dönemi köy ve çiftliklerle çevrelenirken, verimli sulak ova ise yoğun tarım faaliyetleri için kullanılmış olduğu tespit edilmiştir. Balboursa teritoryumundaki yüksek yayşlarda tespit edilen ve yukarıda ayrıntılı olarak anlatılan hareketli çiftçi ve çobanların yarattığı ekonominin maddi kültür verileri sayesinde anlaşılmıştır. Böylece, Likyalıların geldikleri coğrafya olarak anılan Tirmil/Trimmili'nin, günümüz Balboursa yakınında yer alan Dirmil (Altınyayla) değil, tüm Dirmil- Balboursa yüksek yayşasındaki yaratılan hareketli ekonomi ve yaşam biçimlerine verilen bir ad olduğu da ortaya konmuştur.

BİBLİYOGRAFYA

- Beceren N. 2018, *Kibyrtis ve Çevresi Kaya Kabartmaları*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Burdur.
- Coulton J. J. 2012, *The Balboursa Survey and Settlement in Highland Southwest Anatolia*. Ankara.
- Dağlı İ. 2011, *Nympheler ve Lykia'dan Nymphelere Adanmış Kabartmalar*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi. İstanbul.
- Kokkina C. 2008, "The inscriptions of Boubon: A Catalogue". Ed. C. Kokkina, *Dikmen/Boubon The Inscriptions and Archaeological Remains A Survey 2004-2006*. Athens, 27-126.
- Hüllden O. 2008, "Siedlungsreste im Bereich des Kaie Tepe östlich von Bubon". Ed. C. Kokkina, *Dikmen/Boubon The Inscriptions and Archaeological Remains A Survey 2004-2006*. Athens, 133-178.
- Naour C. 1976, "Inscriptions et reliefs de Kibyrtide et de Cabalide". *ZPE* 22, 109-136.
- Özüdoğru Ş. 2020, *Kibyra*. İstanbul.
- Seyer M. 2008, "Two Rock-Cut Temple Tombs in the Area of Boubon-Elmahyurt: Temple Tomb in Doric Order". Ed. C. Kokkina, *Dikmen/Boubon The Inscriptions and Archaeological Remains A Survey 2004-2006*. Athens, 127-129.
- Tiryaki S. G. 2018, "The Sanctuary with the Relief of the Twelve Gods in the Elmalı Highlands: On the Iconography of Leto, her children, and the Nymphs in Ancient Southwest Anatolia". *Adalya* 21, 135-150.